

Віталій Ярославович Мартинюк,
здобувач ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-4320-5650>

Формування компетентності судді у системі спеціальної підготовки

На етапі, визначеному п. 9 ч. 1 ст. 70 Закону про судоустрій у рамках спеціальної підготовки започатковується формування і відбувається розвиток компетентності кандидата на посаду судді. Для позначення цієї складової компетентності судді, на наше переконання, та як доводять результати теоретичних досліджень, слід застосовувати термін «вторинна компетентність» (тут прикметник вторинний вжито у розумінні «який становить другий, пізніший етап у розвитку чого-небудь або другий ступінь за складом, складністю» [1]). Таким чином, у подальшому досліджуватимемо вторинну компетентність, яка формується та розвивається на другому етапі становлення особи суддею, а у подальшому, у випадку зайняття посади судді займає своє місце у системі елементів компетентності судді на рівні з первинною компетентністю.

Правові підстави спеціальної підготовки кандидата на посаду судді утворюють положення ст. 77 Закону про судоустрій. Аналіз змісту цієї статті дозволяє виокремити низку засадничих положень організаційно-правового характеру, що визначають принципи, межі та гарантії набуття кандидатом на посаду судді вторинної компетентності. До таких положень віднесемо наступні.

1. Позичіонування спеціальної підготовки як процесу, що відбувається у межах системи судової освіти.

У ч. 1 ст. 77 наголошується, що спеціальна підготовка відбувається у Національній школі суддів України. Оскільки, як впливає з аналізу положень п. 10 та 11 ч. 1 ст. 70, межами формування та розвитку вторинної компетентності є проходження спеціальної підготовки, слід вважати, що даний етап формування і розвитку компетентності судді відбувається повністю у рамках національної системи судової освіти. Зазначена теза підтверджується положеннями ч. 1 ст. 104 Закону про судоустрій, якою, по-перше, покладено обов'язок підготовки кадрів для системи правосуддя

на НШС України, а по-друге, виведено НШС України з-під дії законодавства про вищу освіту.

Аналізуючи зміни, що відбулись у системі суддівської освіти у контексті її європеїзації, І. М. Шаркова наголошує: «На основі попереднього аналізу рекомендацій наших західноєвропейських колег і стану їх реалізації передусім у статусі та діяльності Національної школи суддів України можна констатувати, що європеїзація системи підготовки суддів у нашій країні йде шляхом усе більшого розмежування загальної юридичної та суддівської освіти. Це має позитивний ефект, що проявляється у більшій конкретності та практичності підготовки суддів» [2, С. 292]. Згідно ч. 2 ст. 77 Закону про судоустрій, методичні матеріали (програму, навчальний план) та порядок проходження спеціальної підготовки затверджує ВККС України за рекомендацією НШС України, що є гарантією автономії суддівської освіти.

Зважаючи на те, що у рамках спеціальної підготовки відбувається формування і розвиток вторинної компетентності судді, дискусії щодо доцільності урегулювання цієї діяльності нормами Закону України «Про вищу освіту» відпадають. Адже вища юридична освіта, а також наукових ступінь у галузі правових наук є виключно підтвердженням здобуття особою первинної компетентності судді.

Поряд з цим, аналізоване теоретичне положення не означає відриву процесу спеціальної підготовки від національної системи вищої юридичної освіти, а лише виступає, на нашу думку, гарантією незалежності системи суддівської освіти. Цей крок є цілком закономірний, адже викладачами у НШС України переважно є діючі судді, незалежність яких має забезпечуватись і за цим напрямком. Взаємоінтеграція систем суддівської освіти на вищій освіті підтверджується численними договорами, укладеними НШС України з вищими навчальними закладами та науковими установами (зокрема, з Державним навчально-науковим закладом післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ», Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет», Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України та ін.). Це відповідає і п. 3.1 Порядку спеціальної підготовки, де вказано, що «Національна школа

суддів України для забезпечення організації спеціальної підготовки співпрацює з Верховним Судом, вищими спеціалізованими, апеляційними та місцевими судами, Державною судовою адміністрацією України, юридичними вищими навчальними закладами тощо».

2. Закріплення змісту спеціальної підготовки як поєднання теоретичної та практичної підготовки судді.

Аналіз п. 1 ст. 77 Закону про судоустрій засвідчує увагу законодавця до проблем суддівської освіти: «Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну та практичну підготовку судді...». Слід відзначити, що вказаний пункт не обмежує зміст суддівської освіти, а лише задає напрямок для її становлення і розвитку. Однаково шкідливим було б, на нашу думку, як обмеження спеціальної підготовки теоретичною частиною, так і практичною складовою. У існуючій редакції принцип поєднання теоретичної та практичної підготовки судді утверджує модель набуття вторинної компетентності судді, що поєднується на освоєнні спеціальних теоретичних знань, а також опануванні практичних навичок і умінь недоступних або складно доступних за межами системи суддівської освіти.

Розширення змісту суддівської освіти відбувається відповідно до актуальних потреб судової влади. Так, п. 1. 4. Порядку проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді встановлено, що «спеціальна підготовка включає теоретичну та практичну підготовку кандидатів на посаду судді та полягає у формуванні фахових умінь, навичок і високої професійної культури, психологічну адаптацію до професії судді» [3]. На практиці спостерігається закономірне об'єднання та еволюція елементів, що складають зміст спеціальної підготовки суддів. Це знаходить прояв у різних формах спеціальної підготовки, визначених п. 5.3 Порядку спеціальної підготовки, зокрема, практичне заняття, індивідуальна робота, робота в парах, робота у групах, самостійна робота.

3. Встановлення тривалості та порядку фінансування спеціальної підготовки.

Тривалість спеціальної підготовки ч. 3 ст. 77 Закону про судоустрій встановлюється на рівні 12 місяців, при цьому інший строк може бути визначений рішенням ВККС України. Тривалість у 12 місяців закріплено у п. 1. 2 Порядку спеціальної підготовки, де, водночас, вказано, що тривалість кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки, спеціальна підготовка проводиться

протягом трьох місяців. Останнє положення відповідає ч. 2 ст. 70 Закону про судоустрій, згідно з якою «добір кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки, проводиться з особливостями, визначеними рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», однак не видається достатньо обґрунтованим з точки зору концепції первинної компетентності судді. На жаль, не можемо проаналізувати рішення ВККС України від 13.07.2018 № 172/зп-18, яким внесено відповідні зміни до Порядку спеціальної підготовки у зв'язку з відсутністю цього рішення у відкритому доступі у мережі інтернет. Однак, можемо послатись на слова С. Щотки, котрий, будучи членом ВККС України у 2017 р. у ході експертного обговорення проблем добору суддів відзначив: «Судова реформа передбачала створення нового Верховного Суду, згодом перезавантаження апеляційних судів, потім місцевих. Через нестачу суддів конкурс до місцевих судів надважливий, адже у місцевих судах займатися рутинною роботою нема кому. Коли розроблялося законодавство, я був проти того, щоб помічникам суддів давати якісь преференції у процесі підготовки. Однак через нестачу суддів місцевих судів цього не уникнути, тому довелося скоротити термін навчання помічників суддів, незважаючи на те, що загальностандартний термін спецпідготовки у всіх країнах – як мінімум 12 місяців» [4]. При цьому, вочевидь, зі складу вторинної компетентності судді у випадку підготовки кандидата з досвідом роботи помічником судді, передбачалося виключити елемент адаптації, адже, за словами С. Щотки, «...їх вже не треба адаптувати до роботи у судовій системі, адже вони вже пройшли цей етап, працюючи в системі раніше, то 3-місячного навчання для них достатньо, щоб зайняти місце суддів місцевих судів».

У цій ситуації, якщо її розглядати з позиції пропонованого підходу, однозначно слід рекомендувати перегляд організаційних аспектів підготовки суддів, адже компенсація неефективного добору аж ніяк не може відбуватись за рахунок зниження якості вторинної компетентності судді. Якщо опиратись на концепцію первинної компетентності, попередній досвід роботи на посаді помічника судді не може вважатись достатньою умовою для зниження вимог до вторинної компетентності. Надання преференцій кандидатам зі стажем помічника судді у такому випадку провокує дискусію щодо однорідності первинної компетентності та доцільності диференціації терміну підготовки у залежності від якості вищої юридичної освіти, виду стажу професійної діяльності тощо.

Зважаючи на це, як тимчасову міру можемо пропонувати встановлення додаткового іспиту, за результатами проходження якого кандидат на посаду судді зі стажем роботи помічником судді може претендувати на скорочення терміну спеціальної підготовки до трьох місяців. Для законодавчого підтвердження відповідної ініціативи пропонуємо таку зміну до ч. 2 ст. 70 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: «Добір кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки, включає складення додаткового іспиту для встановлення рівня первинної компетентності. Для кандидатів, котрі успішно склали додатковий іспит, тривалість спеціальної підготовки може бути скорочена (але не більш, ніж на 2/3 загальної тривалості підготовки) на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Стосовно порядку фінансування спеціальної підготовки коштом Державного бюджету України відзначимо, що такий крок є цілком логічним та відповідає потребі забезпечення незалежності судової влади. Якщо припустити ситуацію, за якої кандидатам довелось би оплачувати спеціальну підготовку, вважаємо що це стало б певним майновим цензом для зайняття посади судді. Поряд з цим, на підставі п. 7 ст. 77 Закону про судоустрій, п. 3.6 Регламенту НШС України встановлено, що «У разі порушення кандидатом на посаду судді порядку проходження спеціальної підготовки, що призвело до його відрахування, припинення кандидатом проходження такої підготовки за власною ініціативою, неуспішного виконання кандидатом на посаду судді програми спеціальної підготовки він повинен відповідно до закону відшкодувати кошти, витрачені на його підготовку» [5]. Це положення скеровується на гарантування інтересів держави при підготовці кандидатів на посаду судді.

Додатковою гарантією підвищення ефективності спеціальної підготовки є і виплата слухачам стипендії, встановленої ч. 4 ст. 77 Закону про судоустрій та п. 1. 2 Порядку спеціальної підготовки на рівні посадового окладу помічника судді місцевого суду, збереження основного місця роботи, а також зарахування строку проходження підготовки до стажу роботи у сфері права. Вказані умови створюють можливості для кандидатів на посаду судді зосередитись на формуванні та розвитку вторинної компетентності без відволікання на пошук способів заробітку чи збереження стажу.

4. Встановлення меж набуття вторинної компетентності судді

рамками виконання програми підготовки.

Згідно ч. 5 ст. 77 Закону про судоустрій, «проходженням кандидатом спеціальної підготовки вважається успішне виконання програми підготовки». Отже, на відміну від первинної компетентності, що має бути підтверджена наявністю відповідних документів про вищу юридичну освіту, науковий ступінь, стаж професійної діяльності у сфері права та проходженням відбіркового іспиту, вторинна компетентність вважається сформованою по завершенню програми підготовки. Вже на цьому етапі кандидати отримують свідоцтво за результатами спеціальної підготовки. На етапі, що, згідно п. 10 ч. 1 ст. 70 Закону про судоустрій, слідує за отриманням свідоцтва про проходження спеціальної підготовки, кандидати складають кваліфікаційний іспит.

У зв'язку з такою структурою другого етапу формування і розвитку компетентності судді (формування і розвиток вторинної компетентності) проаналізуємо докладніше зміст спеціальної підготовки, а також її зв'язок з кваліфікаційним іспитом. Адже, у разі якщо етап формування вторинної компетентності завершується з одержанням свідоцтва про проходження спеціальної підготовки, складання кваліфікаційного іспиту слід відносити до наступного етапу – формування і розвитку повної компетентності судді.

Приймаючи до уваги те, що у Законі про судоустрій первинна компетентність представлена практично у вигляді «чорного ящика», тобто системи, про внутрішнє наповнення якої практично невідоме, а лише враховуються дані, що надходять з цієї системи, можливо зауважити, що вторинна компетентність, її рамки та зміст відображені набагато краще. Зміст, порядок та очікувані результати, а також критерії успішності проходження кандидатами спеціальної підготовки урегульовано не лише Законом про судоустрій, але й низкою підзаконних актів, серед яких – Регламент національної школи суддів України, Порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді та Положення про стажування та наставництво (коучинг) кандидатів на посаду судді, а також програма та навчальний план спеціальної підготовки. У Регламенті також зазначено, що «зміст і методика проведення спеціальної підготовки визначаються програмою спеціальної підготовки та Концепцією національних стандартів суддівської освіти», а «Положення про порядок визначення успішності виконання відповідної програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді розробляються на підставі Концептуальних засад системи оцінювання успішності виконання

програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді в Національній школі суддів України» [5]. Аналіз зазначених документів свідчить про певні розбіжності у їх змісті, що безпосередньо впливає на очікуваний рівень та зміст вторинної компетентності кандидата на посаду судді по завершенню спеціальної підготовки.

Список використаних джерел

1. Вторинний. *Словник української мови у 20 томах*. URL: <https://slovnyk.me/dict/newsum/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9> (дата доступу 02.03.2019).
2. Шаркова І. М. Юридична та суддівська освіта в Україні: вимоги європейської інтеграції / І. М. Шаркова // *Правове регулювання економіки*. - 2015. - № 15. - С. 286-294.
3. Порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді: Затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 12.02.2018 року № 19/зп-18 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії від 13 липня 2018 № 172/зп-18). URL: http://nsj.gov.ua/files/1532499392poryadok_prohodjennya.pdf (дата доступу 02.03.2019).
4. Відбулося експертне обговорення «Нові конкурси – нові виклики. Як відбиратимуть суддів у місцеві суди?». URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/news/widbulosia-iekspiernie-obgoworiennia-nowi-konkursi-nowi-wikliki-ia-k-widbiratimut-suddiw-u-misciewi-sudi/> (дата доступу 02.03.2019).
5. Регламент Національної школи суддів України. URL: <http://www.nsj.gov.ua/reglament/#r4g3> (дата доступу 02.03.2019).